

ЎЗБЕКИСТОНДА ЁШЛАР ОРАСИДА ПРОФИЛАКТИК ИШЛАРНИ КУЧАЙТИРИШ ТАДБИРЛАРИ

Турдибоева Гулмира Дилмуратовна

Қашқадарё вилоят ИИБ Тергов бошқармаси

катта терговчиси майор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10400424>

Аннотация: Мазкур мақолада вояга етмаган жиноят содир этган шахслар билан ишлаш, улар ўртасида жиноятчиликнинг олдини олиш, жазони ўтаган вояга етмаган шахсларнинг ижтимоий ҳаётга мослашишида кўмаклашиш, уларнинг турли оқимларга кириб қолишини олдини олиш ҳамда ушбу соҳага масъул бўлган органлар саъй-ҳаракатларини мувофиқлаштириш ва ушбу органларнинг иш самарадорлигини тўлиқ таъминлашга ҳизмат қилувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар таҳлилий баён этилган.

Аннотация: В данной статье рассматривается работа с несовершеннолетними правонарушителями, профилактика преступности среди них, содействие адаптации несовершеннолетних, отбывших наказание, к общественной жизни, предупреждение их вовлечения в различные течения, а также координация усилий органов, ответственных за Дана аналитическая характеристика данной области и работы этих органов нормативно-правовых документов, служащих для полного обеспечения ее эффективности.

Annotation: In this article, work with juvenile delinquents, prevention of crime among them, assistance in the adaptation of juveniles who have served their sentence to social life, prevention of their involvement in various currents, and coordination of the efforts of the bodies responsible for this area and the work of these bodies normative and legal documents serving to fully ensure its effectiveness are analytically described.

Kalit so'zlar: Ўзбекистон, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти, вояга етмаганлар, ҳуқуқ-эркинликлар, ҳуқуқий база.

Ключевые слова: Узбекистан, Организация Объединенных Наций, несовершеннолетние, права и свободы, правовая база.

Key words: Uzbekistan, United Nations, minors, rights and freedoms, legal framework.

Ўзбекистонда вояга етмаганлар ҳуқуқ-эркинликларини таъминлаш, уларнинг қонуний манфаатларини муҳофаза этиш, энг асосийси, баркамол авлодни тарбиялаш масаласи давлат сиёсати даражасига кўтарилган.

Вояга етмаганлар манфаатларини ҳимоя қилиш борасида мустақкам ҳуқуқий база яратилгани самарали ижтимоий ҳимоя тизимини жорий этиш ҳамда ёшларни моддий-маънавий қўллаб-қувватлашда муҳим омил бўлмоқда. Айни пайтда мамлакатимиз аҳолисининг 40 фоизини вояга етмаганлар ташкил этади¹. Ушбу кўрсаткичнинг ўзиёқ масала нечоғли долзарб аҳамиятга эга эканидан дарак беради. Бу жараёнда ота-она, маҳалла-қўй, таълим муассасалари, умуман, кенг жамоатчилик зиммасига улкан масъулият юкланади. Хусусан, мустақиллик қўлга киритилганидан 3 ой ўтмасдан, яъни 1991 йил 20 ноябрда “Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсатининг асослари тўғрисида”ги Қонун қабул қилинди. 2016 йилга келиб “Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги қонун янги таҳрирда қабул қилинди². Бундан ташқари, “Бола ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида”ги, “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида”ги, “Болаларни уларнинг соғлиғига зарар етказувчи ахборотдан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунлар қабул қилинди, қатор халқаро ҳужжатлар ратификация қилинди.

Статистика маълумотларида вояга етмаганлар томонидан жиноят содир этиш 1996 йилда 1995 йилга нисбатдан республика бўйича 9,5% ёки, 3243 дан 3558 тага камайгани ҳолда Самарқанд вилоятида 18,9 % 271 228, ташкил етган³.

1996 йилда республика бўйича вояга етмаганлар томонидан 3243 та жиноятга қўл ўрган бўлса, 1997 йилда 3189 тани ташкил этиб умумий жиноятлар 1,7 %⁴, шу билан бирга жиноятни содир этишга иштирок этган вояга етмаганлар 3045 тадан 3025 тага ёки 0,7 % камайган⁵.

Бироқ вояга етмаганлар томонидан жиноят Сирдарёдарё вилоятида 3% Тошкент вилоятида 17,6%, Наманган вилоятида 25,6 %⁶, Жиззах 42,4 % ўсиб кетишига йўл қуйгани ҳуқуқий тартибот ходимларининг жиддий камчилига йўл қуйганлиги сабаб бўлган⁷.

Ички ишлар вазирлиги тизимида вояга етмаганлар билан ишлаш бўйича шуғулланувчи ходимлар томонидан ўқимасдан ва ишламасдан юрган ўсмирларни аниқлаш, уларнинг профилактика тизими қамровига

¹<https://uzmarkaz.uz/uzc/news/voyaga-etmaganlar-ortasida-huquqbuzarliklarning-oldini-olish-bojicha-ajrim-fikrlar>

² <https://www.gov.uz/uz/news/view/6953>

³ Ўз МА, М-76-фонд, 1-рўйхат, 1505-иш, 1-варақ

⁴ Ўз МА, М-76-фонд, 1-рўйхат, 1115-иш, 27-варақ

⁵ Ўз МА, М-76-фонд, 1-рўйхат, 1001-иш, 142-варақ

⁶ Ўз МА, М-76-фонд, 1-рўйхат, 1115-иш, 27-варақ

⁷ Ўз МА, М-76-фонд, 1-рўйхат, 1001-иш, 142-варақ

олиш вазифалари лозим даражада бажарилмаганлиги сабабли 2002 йил 6 ойида вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятлар республика бўйича ўтган йилга нисбатдан 1,7%, хусусан, Хоразм вилоятида 41%, Тошкент шаҳрида 14%, Фарғонада вилоятида 12 % кўпайганлиги кўзатишмоқда⁸.

Вояга етмаганлар томонидан ёки улар иштирокида қасдан одам ўлдириш жиноятлари мамлакат бўйича 2002 йилда 23,5 % камайган бўлса, оғир тан жароғати етказиш 53,3%, босқинчилик 32%, талончилик 7.5 %, безорилик 8.7% кўпайиб кетган⁹.

2002 йилда вояга етмаганлар томонидан гиёҳвандлик билан боғлиқ бўлган жиноятлар сони 56,5 % (10-23), барча вилоятларда ҳам бу кўрсаткич камайиб борган ҳолда, Самарқанд вилоятида бу турдаги жиноятларни содир этиш 33,3 % (4-3) кўпайганлигига йўл қўйилган¹⁰.

Ўзбекистон Республикасининг 2010 йил 29 сентябрдаги “Вояга етмаганлар орасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида”ги ЎРҚ-263-сонли қонуни Ўзбекистонда вояга етмаганлар орасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларни олдини олишнинг ҳуқуқий асосларини белгилайди¹¹

Мамлакатимизда жиноят қонунчилигини лебираллаштириш муносабати билан вояга етмаганларнинг жавобгарлик масаласини инсонпарварлик ва адолатли тамоиллардан келиб чиққан ҳолда ҳал қилишг алоҳида еътибор қаратилиши натижасида республикада 2013 йилга нисбатан 2017 йилда содир этилган жами жиноятлар 18,3%га камайган, шундан: вояга етмаганларнинг ҳиссаси 30,2%га камайган. Жиноятларни содир этган шахслар 17,0%га, вояга етмаганлар 35%га камайган. Мактаб ўқувчилари 10 %га, коллеж ва лицей ўқувчилари 24,5%га камайган. Бироқ, мактаб ўқувчилари томонидан содир этилган жиноятлар 2016 йилга нисбатан 2017 йилда 4,0%га ошган. Шунингдек, вояга етмаганларнинг умумий жиноят содир этган шахслардаги улуши деярли камаймаган, бу кўрсаткич 2016 йилда 2,2%, 2017 йилда ҳам 2,2 %ни ташкил этган. Бундан ташқари мактаб ўқувчилари томонидан содир этилаётган жиноятлар 2013 йилдан 2017 йилга қадар атига 10 % камайган¹².

⁸ Ўз МА, М-76-фонд, 1-рўйхат, 1874-иш, 9-варақ

⁹ Ўз МА, М-76-фонд, 1-рўйхат, 1874-иш, 9-варақ

¹⁰ Ўз МА, М-76-фонд, 1-рўйхат, 1874-иш, 10-варақ

¹¹ <https://lex.uz/docs/1685726?twolang=1>

¹² Ғофуров Ш.Р. Вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикасини такомиллаштириш масалалари // Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. - 2017. - №3. - Б.64.

Вояга етмаганлар жиноий фаоллигининг энг катта даражаси сўнгги беш йилда Тошкент вилояти, Тошкент шаҳри, Фарғона, Андижон, Самарқанд, Наманган, Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида энг паст кўрсаткичлар – Жиззах, Хоразм, Навоий, Сирдарё, Бухоро вилоятлари ва Қорақалпоғистон Республикасида кузатилмоқда¹³.

Вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятлар 2013 йилда 2,8 фоиз, 2014 йилда 2,7 фоиз, 2015 йилда 2,4 фоиз, 2016 йилда 2,2 фоиз, 2017 йилда 2,1 фоизни ташкил этган ҳамда сўнгги беш йил давомида вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятлар 31,5 фоизга камайган¹⁴.

Қарорга асосан, таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, 2018 йил давомида жами 1276 нафар вояга етмаган шахслар томонидан турли кўринишдаги жиноятлар содир этилган. Вояга етмаган шахслар томонидан ўтган 2019 йил давомида жами 739 та жиноят содир этилган. Вояга етмаган ҳуқуқбузарларнинг 49 фоизи ўрта махсус таълим муассасалари талабалари ҳамда 25 фоизи мактаб ўқувчилари ташкил қилади¹⁵.

Амалга оширилган ишлар натижасида 2019 йилнинг июль ойи ҳолатига кўра ёшлар жиноятчилиги 4 549 марта кузатилган бўлиб, ўтган йилга нисбатан 39,1 фоизга камайган. Шунингдек, Тошкент шаҳрида 78,9, Андижон вилоятида 67,3 фоиз, Самарқанд вилоятида 51,9 фоиз, Жиззах вилоятида 46,5 фоиз, Наманган вилоятида 44,4 фоизга, Сирдарё вилоятида 39 фоиз, Хоразм вилоятида 38,7 фоиз, Навоий вилоятида 33,7 фоиз, Фарғона вилоятида 33,3 фоиз, Қорақалпоғистон Республикасида 25,7 фоиз, Тошкент вилоятида 20,8 фоиз, Бухоро вилоятида 14,5 фоиз, Қашқадарё вилоятида 9,4 фоиз, Сурхондарё вилоятида эса 3,1 фоизга камайган.

Вояга етмаганлар жиноятчилиги эса ўтган даврга нисбатан 32,9 фоизга камайган бўлиб, ҳудудлар кесимида Хоразм вилоятида 76,9 фоиз, Навоий вилоятида 75 фоиз, Наманган вилоятида 62,7 фоиз, Қорақалпоғистон Республикасида 56 фоиз, Бухоро вилоятида 46,9 фоиз, Самарқанд вилояти 46,7 фоиз, Тошкент шаҳрида 38,5 фоиз, Андижон вилоятида 36,6 фоиз, Сирдарё вилоятида 33 фоиз, Қашқадарё вилоятида 11,8 фоиз, Сурхондарё вилоятида 10 фоизга, Жиззах вилоятида 8 фоиз, Фарғона вилоятида 5,1 фоизга камайган бўлса, жойларда тегишли ташкилотлар билан

¹³Умирзаков Б.А. Вояга етмаганлар жиноятчилигининг криминологик тавсифи ва олдини олиш: Ўқув қўлланма. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2019. 45 б.

¹⁴Холов А.Т. Вояга етмаган шахсни жиноят қилишга жалб этишнинг олдини олишда профилактик чора-тадбирларнинг аҳамияти // Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. – 2018. - №2. – Б. 59-60.

¹⁵<http://hudud24.uz/voyaga-etmaganlar-%d2%b3u%d2%9bu%d2%9bbuzarligi-va-uning-oldini-olish-y%d1%9enalishlari>

ҳамкорлик қониқарли ташкил этилмаганлиги, вояга етмаганлар жиноятчилигини жиловлашдаги ишларнинг самарасизлиги сабабли Тошкент вилоятида 4,1 фоизга ошган¹⁶.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўз МА, М-76-фонд, 1-рўйхат, 1505-иш, 1-варақ
2. Ўз МА, М-76-фонд, 1-рўйхат, 1115-иш, 27-варақ
3. Ўз МА, М-76-фонд, 1-рўйхат, 1001-иш, 142-варақ
4. Ўз МА, М-76-фонд, 1-рўйхат, 1000-иш, 10-варақ
5. Ўз МА, М-76-фонд, 1-рўйхат, 999-иш, 41-варақ
6. Ўз МА, М-76-фонд, 1-рўйхат, 1508-иш, 35-варақ
7. Ўз МА, М-76-фонд, 1-рўйхат, 1876-иш, 34-варақ
8. Ўз МА, М-76-фонд, 1-рўйхат, 1874-иш, 74-варақ
9. Мирзиёев.Ш. Ислохотлар самарасини, дастурлар натижасини одамлар ўз ҳаётида сезиши керак. Халқ сўзи.2018 йил 30 июнь, №132(7090).
10. Ғофуров Ш.Р. Вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикасини такомиллаштириш масалалари // Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. – 2017. - №3. – Б.64.
11. Умирзаков Б.А. Вояга етмаганлар жиноятчилигининг криминологик тавсифи ва олдини олиш: Ўқув қўлланма. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2019. 45 б.
12. Холов А.Т. Вояга етмаган шахсни жиноят қилишга жалб этишнинг олдини олишда профилактик чора-тадбирларнинг аҳамияти // Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. – 2018. - №2. – Б. 59-60.
13. Ўзбекистон Республикаси ИИВ Ахборот-таҳлил марказининг 2013-2017 йиллардаги статистик маълумотлари.
14. <https://lex.uz/docs/3141186?ONDATE=07.07.2021%2000>
15. <http://hudud24.uz/voyaga-etmaganlar-%d2%b3u%d2%9bu%d2%9bbuzarligi-va-uning-oldini-olish-y%d1%9enalishlari/>
16. <https://xs.uz/uzkr/post/yoshlar-zhinoyatchiligi-39-1-foizga-kamajdi-qandaj-qilib>
17. <https://uzmarkaz.uz/uzc/news/voyaga-etmaganlar-ortasida-huquqbuzarliklarning-oldini-olish-bojicha-ajrim-fikrlar>
18. <https://www.gov.uz/uz/news/view/6953>

¹⁶<https://xs.uz/uzkr/post/yoshlar-zhinoyatchiligi-39-1-foizga-kamajdi-qandaj-qilib>